

Мамон Вячеслав Євгенович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківської державної академії культури

Науковий керівник

доктор наук з соціальних комунікацій, професор

професор кафедри цифрових комунікацій та інформаційних технологій

Харківської державної академії культури

Давидова Ірина Олександрівна

КАРОЛІНА БОГДАН ЯК ДОСЛІДНИЦЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У РОБОТІ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ

***Анотація.** У тезах розглянуто науково-практичну спадщину Кароліни Петрівни Богдан як дослідниці педагогічного напрямку роботи дитячої бібліотеки. Висвітлено основні етапи її професійної діяльності та зосереджено увагу на ідеях, пов'язаних з індивідуалізацією бібліотечного обслуговування дітей, вивченням читацьких інтересів школярів, організацією відкритого доступу до фондів і формуванням читацької культури. Показано, як у працях Богдан дитяча бібліотека постає не місцем зберігання книжок, а освітньо-виховним середовищем.*

***Ключові слова:** дитяча бібліотека, бібліотечна педагогіка, читання дітей, читацька культура, історія бібліотечної справи.*

У середині ХХ ст. в Харкові сформувався вагомий осередок бібліотечної науки й освіти, у межах якого розроблялися теоретичні та методичні підходи до роботи з читачами різних вікових груп. Одним із напрямів Харківської бібліотечної науково-освітньої школи було педагогічне осмислення діяльності дитячої бібліотеки, зокрема питань керівництва читанням, вивчення читацьких інтересів дітей і організації бібліотечного обслуговування юних читачів [6, с. 47–

48]. Помітною представницею цього напрямку була Кароліна Петрівна Богдан (1915–1996), однак її науково-практичний доробок досі не став предметом окремого дослідження. Мета роботи – проаналізувати педагогічні підходи, представлені у працях Кароліни Богдан, та визначити їх місце в розвитку теорії і методики роботи дитячої бібліотеки.

Кароліна Богдан народилася в родині польського походження в Маріуполі. Початкову освіту здобула в Лозовій, а після закінчення фабрично-заводського училища в Костянтинівці певний час працювала на склозаводі. Цей досвід, поєднаний із подальшим навчанням на факультеті дитячих і юнацьких бібліотек Харківського бібліотечного інституту. Після закінчення інституту в 1939 році вона певний час працювала лаборанткою кабінету дитячої літератури Московського бібліотечного інституту. У роки Другої світової війни вона перебувала в окупованому Маріуполі, де 1943 року очолила дитячу міську бібліотеку, відновлюючи її роботу в умовах воєнного часу. Після звільнення міста певний час працювала на промислових підприємствах, а у 1947 році – у Новосибірській бібліотеці ім. А. В. Луначарського. Від 1948 року її життя було пов'язане з Харковом: спочатку працювала інспектором міського відділу культосвітніх закладів, а з 1950 року – старшою викладачкою Харківського бібліотечного інституту, де підготувала та викладала курс «Перекладна дитяча література» [1, арк. 1–20].

Подальше її життя та діяльність невід'ємно пов'язане з інститутом. Померла Катерина Богдан 1996 року в Харкові. Її чоловіком був бібліографознавець Дмитро Тараманов. У подружжя було троє дітей, зокрема донька Кароліна Тараманова, яка присвятила себе бібліотечній справі.

Науково-практична спадщина Кароліни Богдан охоплює період із кінця 1950-х до другої половини 1960-х років і вирізняється педагогічною цілісністю. Вже у своїй першій опублікованій праці «Диференційоване обслуговування читачів бібліотек для дітей» (1957) дослідниця узагальнила досвід роботи дитячих бібліотек та визначила принципи індивідуалізації бібліотечного обслуговування. Вона підкреслювала, що при роботі з дітьми необхідно

враховувати їхній вік, рівень розвитку, інтереси, характер занять і коло читання. Богдан розглядала диференційоване обслуговування як засіб підвищення ефективності впливу книги на формування особистості школяра. На її думку, диференціація має проявлятися не лише у підборі літератури, а й у формах рекомендаційної роботи, системі бібліотечних бесід, методиці керівництва читанням [3, с. 7–8]. Таким чином, у цій праці Богдан заклала педагогічні засади подальших досліджень з організації індивідуальної роботи з юними читачами, визначивши роль бібліотекаря як активного посередника між дитиною та книгою.

Проблема організації бібліотечного простору отримала розвиток у її працях 1960 року – «Організація відкритого доступу до книжкових фондів у 6-й районній дитячій бібліотеці м. Харкова» та «Про деякі особливості організації відкритого доступу до книжкових фондів у дитячій бібліотеці». Богдан бачила в системі відкритого доступу не лише технічну інновацію, а й педагогічний засіб формування самостійності мислення. Вона стверджувала, що дитина, яка має можливість самостійно вибирати книги, вчиться відповідальності за свій вибір, що зближує бібліотеку зі школою як виховним інститутом [4, с. 48–50]. Такий підхід демонстрував її уявлення про бібліотеку не як книгосховище, а як освітньо-виховний простір.

Серед праць середини 1960-х років найпомітнішою є «Керівництво читанням школярів молодшого віку» (1964), підготовлена як конспект лекцій для студентів-заочників. Цей текст можна вважати квінтесенцією її педагогічного досвіду. Богдан розглядає читання як активний пізнавальний процес, а не пасивне сприйняття. Вона надає особливого значення тісній співпраці бібліотеки зі школою та вчителем. Наголошуючи на системному підході у роботі з читачами, проявом якого є проведення періодичних бібліотечних уроків [5, с. 18–19]. Подальші статті Богдан «Про деякі питання вивчення інтересів юних читачів» (1965) і «Про вибіркового облік читацьких запитів у дитячих бібліотеках» (1967) демонструють еволюцію її методики від спостереження до аналізу емпіричних даних, що фактично наближує її до сучасних принципів

читацької діагностики.

Педагогічна концепція Богдан вирізнялася системністю: вона одночасно торкалася змісту виховання, методики організації фондів, взаємодії бібліотеки зі школою та родиною. Її дослідження спрямовувалися на практичне завдання – удосконалення роботи дитячої бібліотеки як виховного інституту. Значною мірою це пояснюється тим, що Богдан мислила категоріями педагогіки: вона не лише вивчала дітей, а й прагнула зрозуміти механізми формування особистості через читання. Цей підхід споріднений із педагогічними концепціями Василя Сухомлинського, який у ті самі роки розвивав ідею «школи радості», де виховання здійснюється через духовне самоствердження дитини [2, с. 18–21].

Значення Кароліни Богдан у розвитку українського бібліотекознавства полягає не лише в її методичних напрацюваннях, а насамперед у педагогічному осмисленні бібліотечної професії. Вона однією з перших у післявоєнному Харкові послідовно доводила, що бібліотекар – це педагог, а бібліотека для дітей – педагогічна лабораторія, де через читання формуються інтелект, моральність і світогляд.

Джерела і література:

1. Архів ХДАК. Богдан К. П. Особова справа. Ф. 1. Оп. 10. Спр. 3905. Арк. 1–20.
2. Баяновська М. Р. Духовно-моральні цінності в гуманістичній концепції В. О. Сухомлинського. *Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства : тези XI Міжнародних і XXVIII Всеукраїнських педагогічних читань*. Ужгород : РІК-У, ЗППО, 2021. С. 18–21.
3. Богдан К. П. Диференційоване обслуговування читачів бібліотек для дітей. *Конференція спеціальних кафедр спільно з бібліотечними працівниками, присвячена питанню диференційованого обслуговування читачів. 1917–1957 : тези доп. / Харків. держ. бібл. ін-т*. Харків, 1957. С.7–8.
4. Богдан К. П. Про деякі особливості організації відкритого доступу до

книжкових фондів у дитячій бібліотеці. Конференція, присвячена підсумкам наукової роботи за 1959 рік (4–6 лютого 1960 р.) : [тези доп.] / Харків. держ. бібл. ін-т. Харків, 1960. С. 48–50.

5. Богдан К. П. Керівництво читанням школярів молодшого віку: виховання культури читання : конспект лекцій з курсу «Бібліотекознавство» для студентів-заочників / Харків. держ. ін-т культури. Харків, 1964. 21 с.
6. Шейко В. Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків / Василь Шейко, Наталя Кушнарєнко, Алла Соляник. *Вісник Книжкової палати*. 2012. № 10. С. 45–48.